

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
VOLUME 2, ISSUE 1

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'MUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sul-tonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA-PSIXOLOGIYA

1. Ходжаниязов Сардор Умарович, Абубакирова Нодирабегим Рафисовна, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.....	8
2. Egambergan Madraximovich Xudoynazarov BO‘LG‘USI BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QITUVCHILARINI MANTIQIY FIKRLASHGA METODOLOGIYASINING DIDAKTIK TAMOIYILLARI.....	14
3. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ФИНЛЯНДИЯ ВА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ОЛИЙ ТАЪЛИМДАН КЕЙИНГИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДАГИ ФАРҚЛИ ЖИХАТЛАР.....	19
4. Matkarimova Nazokat Maksudovna, Matkarimova Nilufar Maxsudovna OILA – FARZAND TARBIYASINING ASOSIY BO‘G‘INI.....	26
5. Sharifzoda Sardorbek O‘razboy tabib o‘g‘li BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI GENDER YONDASHUV ASOSIDA O‘QUVCHILARNI IJTIMOIYLASHTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN KASBIY-PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASHGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR.....	32
7. Abdrimov Inoyatbek Axmedovich ZAMONAVIY PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ADABIYOTLARDA KREATIV FIKRLASHNING DIDAKTIK TAHLILI.....	38
8. Allayarov Dilshodbek Raximboy o‘g‘li SPORCHILARDA MUSOBAQA OLDI KECHADIGAN PSIXOLOGIG (K) HOLATLARNING XUSUSIYATLARI.....	51

TARIX

1. Аширов Адхамжон Азимбойевич ЎЗБЕК ОИЛАСИДА СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МАДАНИЯТ ВА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ.....	56
2. Azizov Ahrorbek A‘zamjonovich O‘ZBEK EKIN-TIKINCHILIK AN‘ANALARIDA RAMZ VA BELGILAR TALQINI.....	63
3. Raximberganov Jo‘rabek Otanazar o‘g‘li O‘RTA OSIYO XONLIKLARINING SAVDO ALOQALARI VA SAVDO MARKAZLARI.....	70

TIBBIYOT

1. Matkarimov Nizomjon Baxtiyorovich, Abdullayeva Maftuna Bahodir qizi, Omonboyeva Mahliyo Sanat qizi KO‘KALAMZORLASHTIRISHDA EKILADIGAN O‘SIMLIK LARNING CHANG USHLASH QOBILİYATI VA ULARNING “YASHIL MAKON” UMUMMILLIY LOYIHASIDAGI AHAMIYATI.....	77
2. Жуманиёзов Кувондик Йўлдашевич, Олимова Мадинабону Махмудовна ЎЗБЕКИСТОН ВА РОССИЯДА СОДИР БЎЛГАН ЙЎЛ ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИ ЎЗARO ТАҚҚОСЛАШ.....	83
3. Хаитов Мурод Атаназарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА ЖОРИЙ ЎТКАЗИЛАДИГАН ТИББИЙ КУРИКЛАР НАТИЖАЛАРИ БЎЙИЧА КАСАЛЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ ЎРГАНИШ ВА БАҲОЛАШ.....	92

FILOLOGIYA

1. Djumaniyazova Intizor Davlatnazar qizi SPECIFICS OF THE REALITIES TRANSLATION MODEL.....	101
---	-----

2. Аблаева Надира Кадамжановна, Зулунова Комила Комилжоновна ТЕМА "МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА" В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПУШКИНА ("ПОВЕСТИ БЕЛКИНА").....	108
3. Xudaybergenova Umida Komildjanovna TILSHUNOSLIKDA ERGONOMIMIYA SOHASINING TARAQQIYOTI MASALASI.....	120
4. Allashev Akbarbek Anvar o'g'li INGLIZ ADABIYOTIDAGI KONFLIKT TURLARI.....	125
5. Шарипова Юлдуз Кадамбой кизи, Атаназарова Хавважон, Хасанова Ширин СИМВОЛИЗМ В ПРОИЗВЕДЕНИИ М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА».....	133
6. Шамсутдинова Галия Шамиловна, Дурдиева Интизор Шухратовна БАЛЛАДА ЛЕНОРА.....	140
7. Исмаилова Феруза Исмаиловна, Муратова Ольга Муратовна, Ходжаева Лайло Рустамовна О СКАЗКАХ – УМНЫХ, ДОБРЫХ, СТАРЫХ. И ВСЕ ЛИ ВЫ О НИХ ЗНАЕТЕ.....	146
8. Каримов Хикматбек Анвар угли, Анниёзов Сулаймон Гайрат угли ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РУССКИХ И УЗБЕКСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ.....	154
9. Аблаева Надира Кадамжановна, Шарипова Махбуба Кадам кизи «В МОЕЙ ВООБРАЗИЛИИ» (ОБЗОР ДЕТСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БОРИСА ЗАХОДЕРА).....	160
10. Мадримова Роза Гайратбек кизи, Аллаярова Сохиба Музаффар кизи ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СБОРНИКА ПОСЛОВИЦ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ДАЛЯ.....	166
11. Абдувахобов Сафармурад, Аллаяров Дилшодбек Рахимбой угли РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛЫ ВОЛИ У СПОРТСМЕНОВ.....	172
12. Рузметова Замира Сатимбаевна, Рахматуллаева Наргиза Бахтияровна ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ В РЕЧИ.....	178
13. Жумамуратова Карина Рамановна ОСОБЕННОСТИ КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИИ А.С. ГРИБОЕДОВА 'ГОРЕ ОТ УМА'.....	184
14. Икромов Нилуфар Икром кизи, Раззакова Шохсанам Хушнудбек кизи ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ С КОМПОНЕНТАМИ ЦВЕТ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ.....	191
FIZIKA VA MATEMATIKA	
1. Abdikarimov Islombek Ibragimovich, Yusupova Mehribon Tulqin qizi XUSUSIY HOSILALI DIFFERENSIALTENGLAMALARNI NORAVSHAN TO'PLAMLAR YORDAMIDA YECHISH.....	197
2. Iskandarov Behzod Qurol o'g'li UCHBURCHAKDA MENELAY TEOREMLARINING YANGI VA JUDA OSON ISBOTLARI.....	204
FALSAFA	
1. Raxmonov Abduqaxxor Absattorovich MARKAZIY OSIYO MUTAFFAKKIRLARINING DAVLATCHILIK TO'GRISIDAGI G'OYALARI VA QARASHLARI.....	210
2. Мусаев Умиджон Саидкамолович ИНСОНИЯТ ТАФАККУР ЦИВИЛИЗАЦИЯСИ ТАҲЛИЛИ: ЎРТА АСРЛАР.....	215
3. Sultonov Og'abek Sultan o'g'li YOSHLAR MAS'ULIYATI MASALASIGA ILMIY YONDASHUV: IJTIMOYIY-TARIXIY TAHLIL.....	223

IQTISODIYOT

1. Абдуллаев Илѐс Султанович, Мадрахимов Элѐрбек Эгамбергaнович ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА САНОАТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШНИНГ ЭКОНОМЕТРИК ТАҲЛИЛИ ВА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	229
2. Rahimova Sadoqat Mamutovna MINTAQA IQTISODIYOTIDA TIBBIY XIZMATLAR BOZORI RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASHDA TIBBIY SUG'URTA TIZIMINI RIVOJLANTIRISH.....	236
3. Джумабаева Шаира Халиллаевна ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АҲОЛИ ВА МЕХНАТ РЕСУРСЛАРИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ДЕМОГРАФИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ.....	241
4. Эгамов Бахтиѐр Нурметович, Кадирова Лола Алимджановна МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	250
5. Matkarimova Intizor Atabaevna, Matkarimov Mansur Maqsudovich KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBEKTLARINING STATISTIK HISOBOTLARINI TUZISH VA TAQDIM ETISH TARTIBI.....	262

Sultonov Og'abek Sultan o'g'li,
Ma'mun universiteti "Falsafa" kafedrası o'qituvchisi,
Xiva, O'zbekiston
E-mail.: sultan.aga3721@bk.ru

YOSHLAR MAS'ULIYATI MASALASIGA ILMIY YONDASHUV: IJTIMOIIY-TARIXIY TAHLIL

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10943249>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ijtimoiy mas'uliyatning tarixiy manbalarda aks etilganligi berilgan. Talaba-yoshlarning shaxsiy mas'uliyat va insoniy burchi oshirish va ijtimoiy mas'uliyatning mohiyati yoritib berilgan. Insondagi ixtiyor erkinligi zaruriyat talabi bilan oqilona, aqlga bo'ysundirilgan ravishda, ideal va me'yorlarga mos bo'lishi to'g'risida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: komil inson, Zardushtiylik, Yunon stoitizmi, I.Kant, ekzistensializm, ideologiya, burch, mas'uliyat.

Sultonov Ogabek Sultan ugli,
Teacher at the Department of Philosophy at Mamun University,
Khiva, Uzbekistan
E-mail.: sultan.aga3721@bk.ru

SCIENTIFIC APPROACH TO YOUTH RESPONSIBILITY: SOCIO-HISTORICAL ANALYSIS

ABSTRACT

The reflection of social responsibility has been noted in this article by historical sources. The essence of increasing, personal responsibility and human duty of students and youth and social responsibility is highlighted. It was thought that the freedom of will in a person should be rational, subservient to reason, in accordance with ideals and standards, were required by necessity.

Keywords: perfect man, Zoroastrianism, Greek stoicism, I. Kant, existentialism, ideology, duty, responsibility.

Султанов Огабек Султан угли,
Преподаватель кафедры «Философия» университета Мамун,
Хива, Узбекистан
E-mail.: sultan.aga3721@bk.ru

НАУЧНЫЙ ПОДХОД К ОТВЕТСТВЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ: СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлено отражение социальной ответственности в исторических источниках. Выделена суть повышения личной ответственности и человеческого долга студентов и молодежи, социальной ответственности. Считалось, что свобода воли человека должна быть разумной, соответствующей идеалам и нормам, как того требует необходимость.

Ключевые слова: совершенный человек, зороастризм, греческий стоицизм, И. Кант, экзистенциализм, идеология, долг, ответственность.

KIRISH VA DOLZARBLIGI.

Zamonaviy komil inson konsepsiyasi tarixiy tub ildizga ega. Mazkur g'oyaning asosida axloqiy-ma'naviy negizlarining o'ziga xos xususiyatlaridan, yana biri shaxs ma'naviy kamoloti bilan ijtimoiy mas'uliyat va milliy ong yuksalishining mushtarakligi yotadi va bu konsepsiyani amalga oshiruvchi mexanizm esa ijtimoiy mas'uliyat hisoblanadi. Mustaqillik ma'naviyatining bosh mezoni, asos-poydevori jamiyatda insonlar orasida mas'uliyat tuyg'usining bo'lishidir. Mas'uliyat ijtimoiy falsafada erkinlik, mas'uliyat va burch kabi kategoriyalarga yaqin so'zdir. Mas'uliyatning insonlar va jamiyat orasida ahamiyati to'g'risida turli falsafiy asarlar, o'zbek xalq maqollari orqali kengroq tushuntirilgan I.A.Karimovning fikriga ko'ra: "Jahondagi eng oliyjanob va mas'uliyatli yumush - do'stingni, hamkoringni, qo'shningni, xullas, o'zga insonni "ulug' maqsadlar yo'lida yo'ldoshlik qilishga ko'ndirish,"[1;c 69].

Darhaqiqat, bu so'zlarning tub mohiyatida komil inson g'oyasi mavjud. Chunki vatan oldidagi yuksak sharaflil ishlarni ziyoli, olim yoshlar o'z zimmlariga olishi kerakligini nazarda tutganlar. Mas'uliyat avvalo, mas'uliyat ma'nosini ifodalaydi. Mas'uliyat - ijtimoiy ahamiyatli burch va vazifalarning bajarilishi, muayyan ahloqiy tamoyillarga rioya qilish bo'yicha shaxsning jamiyat a'zolari oldidagi javobgarligidir. Erkinlik kabi mas'uliyat ham xilma-xil ko'rinishlarda namoyon bo'lishi mumkin. Siyosiy, huquqiy, axloqiy mas'uliyat, shaxs mas'uliyati, jamoa mas'uliyati va h.k. shular jumlasidandir. Mas'uliyatni his etish, bu - boshqa mavjudotning ehtiyoji va talabiga «labbay» deb javob berishga tayyor turish. Shunday qilib, mas'uliyat kimgadir g'amxo'rlik qilish bilan bog'liq. Boshqa tomondan faylasuf mas'uliyatni hurmat bilan bog'laydi. Hurmat, bu - qo'rquv yoki qo'l qovushtirish emas, u insonni qanday bo'lsa, shunday qabul etishni talab etadi. Mas'uliyat tushunchasi shaxsning jamiyat manfaatlarini qay darajada chuqur anglay olishini nazarda tutadi. Erkin shaxs avvalo jamiyat manfaatlarini anglagan, jamiyat oldidagi o'z mas'uliyatini chuqur his eta oladigan inson. Ekzistensializm «haqiqiy bo'lmagan» va «haqiqiy» mavjudligi bilan farqlaydi. «Xaqiqiy bo'lmagan» mavjudlik bu odatdagi doiradagi, kundalik va shaxsiyatga ega bo'lmagan mavjudlik bo'lib, Xaydegger uni «Man» doirasi sifatida belgilaydi. «Man» shaxsiyatga ega emas, unda inson boshqalar kabi berilgan qoidalar va me'yorlar bo'yicha fikr yuritadi va amal qiladi. «Man» da inson ozod shaxs sifatida, o'z hatti-harakatlarini mas'uliyat bilan belgilovchi faol sub'ekt sifatida o'z taqdirini o'zi tanlovchi kishi sifatida namoyon bo'lmaydi. «Man» dunyosida ozodlik ham, tanlash erkinligi ham, mas'uliyat ham yuq. Inson hatti-harakatini belgilovchi, faoliyatning haqiqiy sub'ekti «Man»ning o'zidir. Jamiyat xayoti va

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI.

Mas'uliyat so'zi miloddan avvalgi VII-III asrlarda Zardushtiylikning muqaddas kitobi hisoblangan "Avesto" da ham uchraydi. Bundan tashqari insonning haq-huquqlari, burch va mas'uliyati haqida fikrlar bildirilgan. Avesto kitobida uchraydigan bir qancha misollarni keltirib o'tamiz: agar odam olgan qarzini o'z vaqtida qaytarib bermasa, u tunda bironing uyiga o'g'irlikka kirgan odam bilan barobardir. Shuningdek, unda qarindoshlarning o'zaro oila qurishi taqiqlangan, avlodlarning sog'lom, benuqson tug'ilishiga e'tibor qaratilgan. Bordi-yu, erkak zurriyot qoldirishga qobiliyati bo'lib, so'qqa bosh bo'lib yursa, uning peshonasiga tamg'a bosish yoki beliga zanjir bog'lab yurishga majbur ekanligi belgilangan. Sharq falsafasida qonun muammosiga ham ko'p e'tibor beriladi.[2;c 115]

Ayrim faylasuflar uni rad etgan, ayrimlari esa unga tayangan. Xalq va podsho muammosi ham Sharq falsafasining muhim muammolaridan biri hisoblanadi. Jumladan, «Avesto»da huquqiy masalalar: jinoyat va jazo, oila va nikoh, mulk bilan bog'liq masalalarni tartibga soluvchi qoidalar o'z ifodasini topgan. Oilaviy munosabatlarni tartibga solishga qaratilgan qoidalarda er xotinning bir-biriga xiyonati yoki nikohsiz er-xotinlik munosabatlarida bo'lgan kishilar tan jazosini olgan. “Venidat” (devlarga qarshi kurash qonuni)ning 13-,14-boblarida suvni tejash, uni qadrlash, undan unumli foydalanish haqidagi qoidalar bitilgan. Unda har kuni ekinni ikki marta sug'orish mumkinligi, har bir kunda ekuvchi bir belkurak kenglik va chuqurlikdagi ariqqa sig'adigan suv olishga haqli ekanligi, suvni taqsimlash bilan kohinlar shug'ullanishi, suvni ifloslantirishni taqiqlovchi qoidalar belgilagan. Bu qoidalarni buzganlarga nisbatan majburiy mehnatga jalb qilish jazosi belgilangan.

Demak bundan bilishimiz mumkinki o'sha davrdagi Avestoda yozilgan qonun qoidalar insonlar orasida bajarishi shart bo'lgan mas'uliyatni yuklagan. Shuningdek, unda qarindoshlarning o'zaro oila qurishi taqiqlangan, avlodlarning sog'lom, benuqson tug'ilishiga e'tibor qaratilgan. Bordi-yu, erkak zurriyot qoldirishga qobiliyati bo'lib, so'qqa bosh bo'lib yursa, uning peshonasiga tamg'a bosish yoki beliga zanjir bog'lab yurishga majbur ekanligi belgilangan. Sharq falsafasida qonun muammosiga ham ko'p e'tibor beriladi. Ayrim faylasuflar uni rad etgan, ayrimlari esa unga tayangan. Xalq va podsho muammosi ham Sharq falsafasining muhim muammolaridan biri hisoblanadi. Jumladan, “Avesto”da huquqiy masalalar: jinoyat va jazo, oila va nikoh, mulk bilan bog'liq masalalarni tartibga soluvchi qoidalar o'z ifodasini topgan. Oilaviy munosabatlarni tartibga solishga qaratilgan qoidalarda er xotinning bir-biriga xiyonati yoki nikohsiz er-xotinlik munosabatlarida bo'lgan kishilar tan jazosini olgan. “Venidat” (devlarga qarshi kurash qonuni)ning 13-,14-boblarida suvni tejash, uni qadrlash, undan unumli foydalanish haqidagi qoidalar bitilgan. Unda har kuni ekinni ikki marta sug'orish mumkinligi, har bir kunda ekuvchi bir belkurak kenglik va chuqurlikdagi ariqqa sig'adigan suv olishga haqli ekanligi, suvni taqsimlash bilan kohinlar shug'ullanishi, suvni ifloslantirishni taqiqlovchi qoidalar belgilagan. Bu qoidalarni buzganlarga nisbatan majburiy mehnatga jalb qilish jazosi belgilangan.

Umuman olganda ijtimoiy mas'uliyat taraqqiyot darajasi va imkoniyatlari inson ongining yuksalishi bilan bogliq hodisa. Agar bu qarashni tahlil qiladigan bo'lsak, ijtimoiy hayotda insonlarning jamiyatda belgilangan barcha qonun va qoidalarni tushunib hamda amal qilishidir. Demak, ijtimoiy mas'uliyatning tub negizi insonlar orasida va jamiyatda barcha o'rnatilgan qoidalarga amal qilishi deb tushunsak bo'ladi. Abu Nasr Farobiy “Fozil odamar shahri” asarida jamiyatga taaluqli bo'lgan ushbu jarayonni talaba yoshlarda millat mas'uliyati hissini oshirish esa o'z navbatida inson ma'naviy kamoloti uchun yangi sharoit va imkoniyatlar yaratadi, uning yanada barg urib rivojlanish yo'llarini, istiqbollarini ochib beradi.

IX-XIII asrlarda Markaziy Osiyoda shakllangan Sufiylik ta'limotida ham ijtimoiy mas'uliyat ilmiy atama sifatida qo'llanilgan, islomdagi asl da'vatlarni asrash uchun avj olgan illatlarga salbiy munosabatini bildirib zuhdga ruju qo'rganlar. Keyingi asrlarda, ayniqsa naqshbandiya tariqati ta'sirida insoniy burch va mas'uliyat masalalari ham tasavvufdan joy olgan bo'lsa-da, zohidlik, xilvatga o'girilish saqlab qolindi.

Endi islom falsafasida ko'plab munozaralarga sababchi bo'lgan tana va ruhning alohidaligi to'g'risidagi qarashlar mavjud bo'lgan. Bu haqda Bag'dod kalom maktabining yuqori martabali vakillaridan bittasi Tumamma bin ashras (vaf.828) mu'tazaliylar singari Allohning adolatligi va insonning o'z fe'l amallariga mas'ul ekanligini ta'qidlagan. Tumama fikricha, oqibat uchun, oqibat uchun mas'ul, demak yo'q. Allohham, inson ham sodir etilgan fe'l natijasi bo'yicha, ma'naviy mas'uliyatdan ozoddir. Tumama o'z qarashlariga hech bir aqliy dalil keltira olmagan[3;c 38].

O'z millatining tarixini, qadr-qimmatini bilishi, uning milliy manfaatlarini himoya qilaolishi milliy ong rivojiga asos bo'ladi. Hozirgi davrda mustaqil O'zbekistonda fuqarolarning, ayniqsa, yoshlarimizning milliy ongini oshirish, mas'uliyati va burch tuyg'usini kuchaytirish, e'tiqodini mustahkamlashga katta e'tibor berilayotganligi ularni ma'naviy barkamol insonlar bo'lib yetishishlari yo'lida qilinayotgan sa'y-harakatlardan biridir. XX asr falsafasi kelajak ravnaqiga qarshi emas, kelajakka umidsizlik bilan qarashni ham targ'ib etmaydi. Aksincha XIX asrda

yaratilgan progress tushunchasining kamchiliklarini tushuntirib, kelajak to'g'risida kafolatli, tarixning mazmuni va mohiyatini ifodalovchi konsepsiyani yaratishga intildi. Gegel va Marks konsepsiyalarining asosiy xatosi shundaki, ular kelajakni ilohiylashtirib, uning ahamiyatini o'tmish va bugungi kunga past nazar bilan qarash hisobiga ko'tarmoqchi bo'ldilar, noaniq kelajakni o'tmish va bugungi hayotdan, ustun qo'yadilar.

Butun o'tmish, bugungi hayot kelajak uchun qurbon qilinadi. Marks esa butun insoniyat tarixi adashuvlardan iborat, haqiqiy tarix kommunistikdan boshlanadi, deb aytgan edi. Kelajak albatta yaxshi bo'ladi, undan g'am qilmasa ham bo'ladi, deb insonlarni mas'uliyatsiz bo'lishga chorlaydi. Kelajak to'g'risida konkret tizimni emas mavhumlikni maydonga tashlaydi. Ma'naviy, ijtimoiy va ma'muriy-huquqiy sohalarida keng tarqalgan; ma'naviyat nuqtayi nazaridan yondashilganida burch bilan o'zara yaqin; ijtimoiy ma'noda jamiyat va boshqalar oldidagi ma'naviy qarzdorlik; ma'muriy jihatdan, ijtimoiy tartibga solishning turli me'yorlarini amalga oshirishni nazarda tutuvchi jamoatchilik nazoratining namoyon bo'lishi; huquqiy yondashuvda, esa asosan yuridik mas'uliyatni anglatadigan serqirra va keng ma'noli kategoriya hisoblanadi.

Miloddan avvalgi VI-V asrlarda Xitoyda paydo bo'lgan Konfutsiychilik ta'limotida ijtimoiy mas'uliyat bilan o'zaro bog'liq tushunchalar bor. Masalan Konfutsiy ta'limotida insonparvarlik tushunchasi jen deb nomlangan, jamiyatning odob axloq qoidalari li, turli xildagi fazilatlar esa de deb nomlangan[4;c11]. Insonparvarlik tamoyiliga ko'ra jamiyatda yoshlar o'zidan katta insonlarga hurmat ko'rsatishi kerak hamda podshohga sadoqatli bo'lishni nazarda tutgan. Mas'uliyatni his qilib yashash orqali inson kamolatga erishishi haqida aytilgan. Konfutsiy ta'limotiga ko'ra mas'uliyat yoki burch insonparvar kishining o'z bo'yniga ezgu niyat va amallarni bajarish bo'yicha olgan ahloqiy majburiyatdir. Mas'uliyat hissi deganda manfaat ko'rish emas, bilim va oliy ahloq qoidalari tushuniladi. Shuning uchun u: "Olijanob kishi burch va mas'uliyat to'g'risida o'ylaydi, pastkashlar manfaat ko'rish haqida qayg'uradi", va yana bu qoidalarga amal qilish oliyanob insonning burchi deb aytiladi[5;c 30]. G'arbda, xususan, qadimgi yunon va qadimgi rim falsafasida esa ijtimoiy muammolar doirasi kengroq. Ularni o'rganish usullari ham Sharq falsafasidagi usullardan ancha farq qiladi. Birinchidan, Demokritdan boshlab, qadimgi dunyoning deyarli barcha faylasuflari davlat, qonun, mehnat, boshqaruv, urush va tinchlik mayllar, manfaatlar, hokimiyat, jamiyatning mulkiy tabaqalanishi muammolariga murojaat etganlar[6; c 12].

TADQIQOT NATIJALARI.

Bundan shuni tushunishimiz mumkinki, mas'uliyat va mas'uliyat bir-birining o'rnini to'ldiruvchi so'zlardir. Jamiyatning ijtimoiy hayotida Mas'uliyat, burchning muayyan kishilar tomonidan amalga oshirilishi jamiyatning to'laqonli a'zosi qilib yetkazishga undaydi. Bunga yaqqol misol sifatida stoitsizmdagi ba'zi bir qarashlarni keltirishimiz mumkin. Asosiy qarashlarida burch, mas'uliyat, erkinlik hamda tashqi olamga axloqiy-asketik munosabat va insonning ichki dunyosini tarbiyalashni ma'qul ko'rishgan. Yunon stoitsizmi ular kitionlik Zenon miloddan avvalgi (336-264 yillar) va Kleanf miloddan avvalgi (331-232- yillar) Xrissip miloddan avvalgi (278-204- yillar) o'z qarashlarida o'rta tabaqalarning qarashlarini mujassamlashtirdi. Unga ko'ra insonlar tarki dunyo qilish emas, balki o'zlarining burch va mas'uliyati, ichki dunyo qarashlarini tarbiyalash ham jamiyat uchun muhimligini nazarda tutishgan[7;c 115].

Stoitsizm yillar o'tishi bilan oliy tabaqa vakillari va zodagon toifaning asosiy g'oyasiga aylangan shunga mos ravishda o'zgarishlarda davom etdi. Stoiklarning ayniqsa zodagonlar uchun burch va mas'uliyat birinchi o'rinda turgan. Ular inson ichki dunyosini tarbiyalash haqidagi uqtirishlari hamda barcha uchun umumiy hisoblangan qonunlarga bo'lgan ishonchalari Rimdagi oliy tabaqalarning o'ziga tortdi va ular oxir natijada stoitsizmni Rim imperiyasining o'ziga xos ideologiyasiga aylantirdilar. Shu bilan bir vaqtda quyi tabaqalarning tarki dunyo qilishni nazarda tutuvchi kinistik aspektlaridan voz kechish, ularni burch va kuchli, kuchli mas'uliyatli harakterni tarbiyalashga asoslangan davlat axloqini qo'llab-quvvatlovchi aspektlar bilan almashtirish ro'y berdi. Kiniklarga xos bo'lgan dastlabki tarki dunyo qilishga moyillikdan faqat ichki, xususiy bilan tashqi, ommaviy o'rtasidagi farqlanish qoldi. Yolg'izlikda inson dilidagi gaplarni qog'ozga tushirar

(faylasuf Mark Avreliy) va shu bilan bir vaqtda o'zining fuqorolik burchini faol bajarar edi(imperator Mark Avreliy).

Ichki va tashqi, dildagi gaplar va tashqi qashshoq olamni boshqarish bo'yicha og'ir mas'uliyat o'rtasidagi bu farqlanish o'sha davrda hozirgi kundagidan ko'ra ko'proq tushunarli bo'lgan. Rim stoiklari ko'p holda greklarda bo'lmagan hamkorlikdagi mas'uliyatlik universal hissiga ma'lum darajada ega bo'lganlar. Stoiklar kosmopolitik birdamlik va gumanizmning ifodachisi edilar. Ular barcha odamlar kosmologik va axloqiy yaxlitlikka daxldor, degan diniy e'tiqodga qo'shilganlar[8;c154]. Mas'uliyat jamiyat, ijtimoiy guruh tomonidan shaxsga qo'yiladigan talablar asosida shakllanadi. Bu talablarning shaxs tomonidan o'zlashtirilishi uning xatti-harakatlari, faoliyatida namoyon bo'ladi. Shaxsning shakllanishida mas'uliyat xissini tarbiyalash muhim o'rin tutadi.

XULOSALAR.

Barcha insoniyat bosib o'tgan davrlarga nazar soladigan bo'lsak, hokimiyatda barqaror va mas'uliyatli ishlarni amalga oshiruvchi insonlar bo'lmasa, jamiyat normal faoliyat ko'rsatishi mumkin bo'lmagan. Umuman olganda, ijtimoiy jarayonlarni boshqarish tizimida mas'uliyat XVII-XIX asrlarda yangi ijtimoiy munosabatlar shakllanishi bilan muhim ahamiyat kasb eta boshladi va yangi davr ijtimoiy falsafasining bir qismiga aylandi. Ular bugungi demokratik o'zgarishlar davrida yanada muhimroq ahamiyat kasb etdi, chunki mas'uliyat ijtimoiy tabiatga ega bo'lganligi tufayli ijtimoiy o'zgarishlarga o'ta ta'sirchandir. "Mas'uliyat" so'zini fan tarixiga ilk bor XVII asrda Tomas Gobbs kiritgan. Mas'uliyatning ilk ma'nosi ijtimoiy shartnomaga nisbatan birlashgan fuqarolarning davlat harakatlari uchun ma'yyan javobgarligi ma'nosida ishlatgan. I.Kant shaxs javobgarligini uning burchi bilan, G.Gegel esa – shaxs muayyan xulq-atvor tarzining zarurligini oqilona anglashi bilan tenglashtirgan Diniy ekzistensializm vakillari Yaspers va Marsel fikricha, inson o'z erkin faoliyati davomida Xudoga qarab unga yetishish uchun, kamolot tomon harakat qiladi. Haqiqiy erkinlik insonga tahlikali onlarda, tashvishda, yolg'izlikda namoyon bo'ladi. "Tahluka, mas'uliyat sof erkinlikning o'zidir, faqat shunday sharoitda inson o'zini to'laligicha anglaydi. Hozirgi zamondagi ekologik muammolardan biri ham inson faoliyati tomonidan atrof-muhit ifloslanishining oldini olish va bu halokatni to'xtatib qolishdan iborat. Bu olamni qay darajada yaxshi bilib olishimiz va uning hayotiga nisbatan mas'uliyatni anglashimizga bog'liqsir. Inson mas'uliyat hissidan qochib qutulmaydi.

U gumanistik pozitsiya va individuallikni uyg'unlashtirish orqaligina shunday vaziyatdan chiqqa oladi. O'z-o'zini nazorat qilish, o'z-o'zini tarbiyalash, yuksak mas'uliyatni his etish, g'oya uchun kurashish, mustahkam e'tiqodga ega bo'lish, o'z fikr-mulohazalarini erkin bayon etish va ijtimoiy-siyosiy faollik shaxsga xos belgilardir. ularni jadal amalga oshirishga undaydi. XIX asr ekzistensializm falsafasining nomoyondasi Jan Pol Sartr qarashlarida erkinlik va mas'uliyat haqida gap boradi. Uning fikriga ko'ra ishchan faoliyatni Sartr erkinlik deb ataydi. Urushdan keyingi yillarda Sartrning ahloq mavzusiga bag'ishlangan asarlari Fransiya ziyolilari o'rtasida norozilik va tanqidiy qarashlarga sabab bo'ldi. Bularga qarshi Sartr o'zining maqolalarida ekzistensializm falsafasining g'oyalari axloqiy qarashlarga zid kelmasligini tushuntirdi. o'z zamonasining g'arb tadqiqotchilari tomonidan Sartr ta'limoti axloqsizlikda ayblanganligi uchun u mas'uliyat tushunchasini erkin tanlash vaziyatidagi ahamiyatini ko'rsatadi. Sartr fikricha, insondagi mas'uliyat insondagi ahloqiy ma'naviy tushunchalarni inkor etish uchun emas, balki ularni tan olishga da'vat etadi. Lekin bu mas'uliyat tashqi hayotning zaruriyatlari va ehtiyojlari natijasida emas, aksincha, insonning ichki, aktiv faolligidan kelib chiqadi. Bunday mas'uliyat, Sartr fikricha, jamiyat hayotining ijtimoiy zaruriyatlariga, qonuniyatlariga ko'r-ko'rona bo'ysunishidan emas, balki ichki iroda erkinligi va aktiv faoliyatidan kelib chiqadi. Sartrning mashhur iborasi bo'yicha, "inson erkinlikka mahkum etilgan". Lekin bu erkinlik insonga baxt keltirmaydi. Insonning shaxsiy erkinligi boshqa odamlarning erkinligi bilan to'qnashadi, natijada inson vaziyat paydo bo'lganda tanlashga majbur bo'ladi. Bu tanlashda shaxsning ichki dunyoqarashi yaqqol gavdalanadi. Mana shu ichki olamda inson o'zining mas'uliyatini his qilmog'i kerak. Shu mas'uliyatni amalga

oshirishda uning o'zi erkin bo'lmog'i lozim. Demak, Sartr fikricha, erkinlik mas'uliyatni his qilib, shu asosda tanlash jarayoni bilan bog'langan. Bu tanlash erkinligidir.

Iqtiboslar / References / Сноски

- [1] Karimov I.A. Asarlar toplami. 4-jild, -T: "O'zbekiston" nashriyoti, 2011, - B. 69.
- [2] Shermuxamedova N. Falsafa. -T.: "Noshir", 2012. – B. 115.
- [3] Sirojiddinov Sh. Islom falsafasiga kirish: Kalom Ilmi. -T.: «IQTISOD-MOLIYA», 2008. – B. 38.
- [4] Sulaymonova F. Sharq va G'arb. –T.: «O'zbekiston», 1997. – B. 26.
- [5] Mualliflar jamoasi. Aflotun. Qonunlar. T: "Yangi asr avlodi" nashriyoti, 2002. – B. 30.
- [6] Jo'rayev O. Konfutsiy hikmatlar. -T.: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2010. – B.12.
- [7] Shermuxamedova N. Falsafa. -T.: "Noshir", 2012. – B. 115.
- [8] Gunnar Skirbekk Nils Gilye. Falsafa tarixi. -T.: "Sharq", 2002. –B. 154.

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000